

المفهوم الصحيح للبدعة وموقف العلماء منها

Najmuddin H Abd Safa

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

*e-mail: najmuddinhas@fs.unhas.ac.id

Naskah diterima: 10-02-2021, direvisi: 12-04-2021; disetujui: 30-04-2021

Abstract:

Bid'ah which is understood by most people is something that the Prophet saw. did not do so that the discourse has not ended. This requires attention by Islamic scholars if they see the phenomenon of blaming each other and even rejecting because of the bid'ah issue. This study will discuss the correct understanding of bid'ah and the views of the scholars regarding it. The results of this study indicate that bid'ah is divided into five categories: obligatory, recommended, permissible, disliked, and prohibited. Everything that is contrary to the Qur'an, Sunnah, the consensus of the scholars (ijma') is a bid'ah which is forbidden. Everything that has been introduced with goodness and does not contradict anything from the Qur'an, Sunnah, consensus or tradition is commendable, not heretical and forbidden bid'ah. Not everything that the Prophet saw. had to be done by his people and not everything that the Prophet did not do was bid'ah, as long as it was within the scope of sharia and universal rules. The commemoration of the Prophet's birthday is a good bid'ah, because commemorating the Prophet saw. is prescribed in Islam. Therefore, in determining syar'i legal cases, it is important to look at it comprehensively based on the Qur'an, Sunnah, consensus, and qiyās (analogy) that support it.

Keywords: *bid'ah, Islamic scholars, consensus, analogy*

Abstrak:

Bid'ah yang dipahami oleh umumnya orang adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi saw menjadi diskursus yang belum berakhir. Hal ini membutuhkan perhatian oleh para pengkaji Islam jika melihat fenomena saling menyalahkan bahkan mengafirkan karena persoalan bid'ah. Kajian ini akan membahas mengenai pemahaman yang benar tentang bid'ah dan pandangan para ulama mengenai hal tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa bid'ah dibagi menjadi lima kategori: wajib, dianjurkan, diperbolehkan (mubah), tidak disukai (makruh), dan dilarang (haram). Segala yang bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, kesepakatan ulama (ijma'/konsensus) adalah bid'ah yang diharamkan. Segala sesuatu yang telah diperkenalkan dengan kebaikan dan tidak bertentangan dengan apa pun dari al-Qur'an, Sunnah, konsensus atau tradisi adalah terpuji, bukan bid'ah yang sesat dan terlarang. Tidak semua yang dilakukan oleh Nabi saw harus juga dilakukan umatnya dan tidak semua yang tidak dilakukan Nabi saw adalah bid'ah, selama itu berada pada tataran syariah dan aturan universal. Acara peringatan maulid Nabi saw adalah bid'ah yang baik, karena memperingati Nabi saw disyariatkan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam menetapkan perkara hukum syar'i penting untuk memandang secara komprehensif dengan berdasar pada al-Qur'an, Sunnah, konsensus, dan qiyās (analogi/perumpamaan) yang mendukungnya.

Kata Kunci: *bid'ah, ulama, ijma', qiyās*

مفهوم البدعة

أولا : البدعة لغة

- بدعه - بدعًا أي أنشأه على غير مثال سابق ، فهو بديع (للفاعل والمفعول)
- أبدع : أتى البديع ، وأتى بالبدعة .
- بدَّعه : نسبه إلى البدعة .
- البِدْع : الأمر الذي يُفعل أولاً ، يقال : ما كان فلان بدعًا في هذا الأمر ، وفي التنزيل : ما كنت بدعًا من الرسل (الأحقاف : 46)
- البدعة : ما استحدث في الدين وغيره . (المعجم الوسيط 1 / 43)
- وفي كتاب " المعجم الوافي لكلمات القرآن الكريم " للأستاذ محمد عتريس ص 196 يقول في تفسير الآية المذكورة: لست أول الرسل الذين جاؤا بكتاب من عند الله ، بل كان قبلي رسل كثيرون أرسلوا إلى أمم من قبلكم . يقال : هو بدع في هذا الأمر: أي أول لم يسبقه أحد .

ثانيا : البدعة شرعا

- وفي كتاب " مفاهيم يجب أن تصحح " للشيخ محمد علوي المالكي المكي الحسني ص 33 يقول : أن روح الشريعة الإسلامية توجب علينا أن نميز بين أنواع البدعة ، وأن نقول : إن منها البدعة الحسنة ، ومنها البدعة السيئة ، وهذا ما يقتضيه العقل النير ، والنظر الثاقب . وهذا ما حققه علماء الأصول من سلف هذه الأمة رضي الله عنهم كالإمام العز بن عبد السلام و النووي و السيوطي و المحلي و ابن الحجر .

والأحاديث النبوية يفسر بعضها بعضا ، ويكمل بعضها بعضا ، ولا بد من النظر إليها نظرة واحدة متكاملة ، ولا بد من تفسيرها بروح الشريعة ومفهومها المتفق عليه بين أهل النظر . ولذا نجد كثيرا من الأحاديث الشريفة تحتاج في تفسيرها إلى عقل عاقل ، وفكر ثاقب ، وفهم لائق ، وقلب ذائق يستمد من بحر الشريعة الغراء ، ويراعي أحوال الأمة وحاجتها ، ويسايرها في حدود القواعد الشرعية والنصوص القرآنية النبوية التي لا يجوز الخروج عنها .

ومن أمثلة ذلك الأحاديث الآتية :

- 1- كل بدعة ضلالة : فلا بد من القول : إن المراد بذلك البدعة السيئة التي لا تدخل تحت أصل شرعي .
- 2- " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " . فهذا الحديث مع أنه يفيد الحصر في نفي صلاة جار المسجد ، إلا أن عمومات الأحاديث تفيد تقييده بأن لا صلاة كاملة .

3- " لا صلاة بحضرة الطعام " ، قالوا : لا صلاة كاملة .

4- " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " قالوا : أي إيماننا كاملا .

5- " ولا يدخل الجنة قاطع رحم " . . . " وعاق الوالدين " .

فالعلماء قالوا : إنه لا يدخل الجنة دخولا أوليا ، أو لا يدخل إذا كان مستحلا لذلك الفعل .
والحاصل أنهم لم يجروه على ظاهره ، وإنما أولوه بأنواع التأويل . وحديث البدعة هذا من هذا الباب ،
فعمومات الأحاديث وأحوال الصحابة تفيد أن المقصود به " البدعة السيئة " التي لا تندرج تحت أصل كلي ،
بدليل:

أ- من سن سنة حسنة ، كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة .

ب- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين .

ت- ويقول عمر في صلاة التراويح : نعمت البدعة هذه .

ويقول الدكتور علي جمعة في كتابه " المتشددون : منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم " ص 60 : من أشنع
المفاهيم المسيطرة على فكر هؤلاء - المتشددين - هو اتساع مفهوم البدع ، فيعدون سلوك المسلمين في عاداتهم و
عادتهم من البدع والضلالات . وذلك لأنهم ظنوا :

1- أن كل ما لم يفعله النبي صلعم بدعة وضلالة لا يجوز فعلها . فتراهم إذا رأوا من يرفع يديه بعد

الصلاة ليدعو الله ينهرونه ويقولون له إنها بدعة ، لأن النبي ﷺ لم يفعل ذلك .

2- ومن يمد يده لمصافحتهم بعد الصلاة يخبرونه بأن ذلك بدعة ، لأن النبي ﷺ لم يفعل ذلك .

وهناك مسلكان للعلماء في تعريف البدعة في الشرع :-

أ - وهو مسلك العز بن عبد السلام ، حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة ،

وقسمها إلى أحكام حيث قال : فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي

منقسمة إلى بدعة واجبة ، وبدعة محرمة ، وبدعة مندوبة ، وبدعة مكروهة ، وبدعة مباحة .

والطريق في معرفة ذلك : أن تُعرض البدعة على قواعد الشريعة :

■ فإن دخلت في قواعد الإيجاب ، فهي واجبة (تعلم العلوم التي لا يستطيع فهم النصوص الدينية إلا بها
كعلمي النحو والبلاغة وغيرها) .

■ وإن دخلت في قواعد التحريم ، فهي محرمة (زيادة عدد ركعات الصلوات الخمس) .

■ وإن دخلت في قواعد المندوبة ، فهي مندوبة (صلاة التراويح جماعة بإمام واحد ، واحتفال المولد النبوي).

■ وإن دخلت في قواعد المكروه ، فهي مكروهة (المبالغة في زخرفة المساجد).

■ وإن دخلت في قواعد المباح ، فهي مباحة (المصافحة عقب الصلوات).

ب - وهو جعل مفهوم البدعة في الشرع أخص منه في اللغة ، فجعل البدعة هي المذمومة فقط ، ولا يقسم البدعة إلى أقسام ، وإنما اقتصر مفهوم البدعة عنده على المحرمة . وممن ذهب إلى هذا المسلك ابن رجب الحنبلي ويقول في توضيحه : والمراد بالبدعة : ما أحدث ما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه ، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه ، فليس ببدعة ، وإن كان بدعة لغة (جمعة ص 64 - 65) .

و في الواقع أن هذين المسلكين اتفقا على حقيقة مفهوم البدعة ، وإنما الإختلاف في المدخل للوصول إلى المفهوم المتفق عليه ، وهو أن البدعة المذمومة التي يَأْتُم فاعلها هي التي ليس لها أصل في الشريعة يدل عليها ، وهي المراد من قوله صلى الله عليه وسلم : " كل بدعة ضلالة " .

موقف العلماء من البدعة

وعلى الرغم من ذكر بعض آراء العلماء عن البدعة أعلاه ، فإننا نود أيضا أن نعرض آراء أخرى للعلماء المشهورين في هذا الصدد منهم :-

1- الإمام الشافعي رحمه الله يقول : المحدثات من الأمور ضربان ، أحدهما : ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا ، فهذه بدعة الضلالة . والثاني : ما أحدث من الخير ، لا خلاف فيه لواحد من هذا ، فهذه محدثة غير مذمومة (جمعة ص 65).

2- الإمام النووي : البدعة هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله ﷺ ، وهي منقسمة إلى حسنة وقيحة (حوى ص 37) .

3- حجة الإسلام أبو حامد الغزالي يقول : ليس كل ما أبدع منهيا عنه ، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة ، وترفع أمرا من الشرع (الجمعة ص 66) .

4- ابن الأثير يقول : البدعة بدعتان : بدعة هدى ، وبدعة ضلال ، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله ﷺ فهو في حيز الذم والإنكار ، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب إليه وحض عليه ، فهو في حيز المدح .

وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف ، فهو من الأفعال المحمودة (المذكور ص 67) .

5- ويقول العلامة السيد محمد بن علوي المالكي الحسيني في كتابه " حول الإحتفال بذكرى مولد النبي الشريف " ص 19 : ليس كل ما لم يفعله السلف ، ولم يكن في الصدر الأول فهو بدعة منكرة سيئة يحرم فعلها ، ويجب الإنكار عليها ، بل يجب أن يعرض ما أحدث على أدلة الشرع ، فما اشتمل على مصلحة فهو واجب ، أو على محرم فهو محرم ، أو على مكروه فهو مكروه ، أو على مباح فهو مباح ، أو على مندوب فهو مندوب .

فهل ما تركه النبي ﷺ بدعة وضلالة ؟

والعالم العلامة الشيخ السيد عبد الله بن الصديق الغماري يجب هذا السؤال في رسالة سماها " حسن التفهم والدرك لمسألة الترك " ص 60 بعدة أبيات شعرية ، ومنها في قوله :

الترك ليس بحجة في شرعنا × لا يقتضي منعاً ولا إيجاباً

فمن ابتغى حظراً بترك نبينا × ورآه حكماً صادقاً وصواباً

قد ضل عن نهج الأدلة كلها × بل أخطأ الحكم الصحيح وخاباً

ولقد اتفق علماء المسلمين سلفاً وخلفاً ، شرقاً وغرباً على أن الترك ليس مسلكاً للإستدلال بمفرده ، فكان مسلكهم لإثبات حكم شرعي بالوجوب أو الإباحة أو الكراهة أو الحرمة هو :

1- ورود نص من القرآن

2- ورود نص من السنة

3- الإجماع على الحكم

4- القياس

واختلفوا في مسالك أخرى لإثبات الحجة الشرعية ، منها :

1- قول الصحابي

2- سد الذريعة

3- عمل أهل المدينة

4- الحديث المرسل

5- الإستحسان

6- الحديث الضعيف ، وغير ذلك من المسالك التي اعتبرها العلماء ، والتي ليس بينها الترك .

فالترك لا يفيد حكما شرعيا بمفرده، وهذا محل اتفاق بين المسلمين . وهناك من الشواهد والآثار على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من تركه ﷺ التحريم ، ولا الكراهة ، وذلك مافهمه الفقهاء عبر العصور (المذكور ص 61).

وقد ثبت أن النبي ﷺ قد ترك أشياء، ولكن لا يدل على أن هذا الترك يشير على النهي أو الكراهة، ومن أمثال ذلك:

1- ما روي من أن النبي ﷺ ما صام قط شهرا كاملا غير رمضان ، وليس هذا بموجب كراهة صوم شهر كامل تطوعا.

فلقد فهم من ترك النبي ﷺ صيام شهر كامل غير رمضان ، أنه لا يدل على حرمة ولا كراهة صيام شهر كامل غير رمضان ، حتى وإن كان النبي ﷺ لم يفعله .

2- وقد ثبت أيضا أن النبي ﷺ ترك الخطبة على المنبر ، وخطب على الجذع ، ولم يفهم الصحابة أن الخطابة على المنبر بدعة ، ولا حرام ، فقاموا بصنع منبر له ﷺ فعلم أنهم كانوا لا يرون الترك بدعة .

3- وقد ترك النبي ﷺ في الصلاة بعد رفع الرأس من الركوع " ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه " ، ولم يفهم الصحابي أن مجرد تركه للدعاء في الصلاة يوجب الحظر ، وإلا كيف يقدم على شيء وهو يعتقد حرمة ، ولم يعاتبه النبي ﷺ على المسلك ، فلم يقل له مثلا : " أحسنت ولا تعد " ، أو نهاه عن إنشاء أدعية أخرى في الصلاة ، وكما نعلم فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . (أنظر أيضا : الرحبوي ص 146) .

4- ولم يفهم سيدنا بلال رضي الله عنه من ترك النبي ﷺ لصلاة ركعتين بعد الوضوء عدم جواز ذلك، بل قام بذلك ولم يخبر النبي ﷺ . فسيدنا بلال سن لنفسه صلاة في توقيت لم يفعله النبي ﷺ ، بل وعدّ هذه السنة التي سنّها لنفسه أرجى أعماله . فحينما سأله النبي ﷺ عن أرجى أعماله أخبره بها ، ولا يطعن في هذا الفهم كون الصلاة بعد الوضوء سارت سنة بعد إقرار النبي ﷺ لها ، ولكن نستدل بفهم الصحابة بجواز إنشاء أدعية وصلوات في أوقات تركها النبي ﷺ ، ونستدل كذلك بعدم إنكار النبي ﷺ على هذا المسلك والأسلوب ، وعدم نهيمهم عنه في المستقبل .

ولذلك أن ترك النبي ﷺ والصحابة رضوان الله عليهم لا يدل على البدعة .

5- ولم يفهم من ترك النبي ﷺ كلمة " سيدنا " حينما سأله الصحابة رضوان الله عليهم عن كيفية الصلاة عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: "قولوا: اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد ، كما براك على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد (هذا من رواية أبي

مسعود البدرى من بشير بن سعد. وهناك روايات أخرى منها عن كعب بن عجرة وغيره. أنظر: السيرة بلغة الحب والشعر لسعيد حوى).

وعدم ذكر النبي ﷺ اسمه بأوصاف السيادة في هذا الحديث يدل على أعظم تواضعه عليه الصلاة والسلام ، حيث ترك ذلك التبجيل والإحترام بذكر ألفاظ السيادة لمن أراد . ويقول الدكتور عبد الحليم محمد شيخ الأزهر الشريف في كتابه فتاوى الإمام عبد الحليم محمود 1/ 275 : وهو ما نراه ، والأمر مع ذلك متروك لرغبة المسلم، ولكل وجهة سليمة لا غبار عليها . لأن النبي ﷺ في معرض الحديث عما أنعم الله به عليه يقول فيما رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال : " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع وأول مشفّع " . وفي رواية أخرى : " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر . . . " . ثم قال فضيلته : إن بعض الناس غالى في ترك ذكره ﷺ بألفاظ السيادة ، فحرم ذلك . ولما لم يجد له مستندا من الشرع ، اخترع من الأحاديث ما يوافق ميوله ، ألا وهو حديث : لا تسيدوني في الصلاة . . . إنه ليس حديثا - كما يقول السخاوي وغيره من علماء الحديث : لا أصل له .

وعلى ذلك فلا مانع يمنع من ذكر الرسول ﷺ بألفاظ السيادة في التشهد وغيره امتثالا لقوله تعالى: (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا) الفتح : 9 .

6- وترك النبي ﷺ احتفال يوم مولده - كما قال قوم - لا يفهم علماء السلف أنه من الأمور المنهية ، بل يعتبرونه من الوسائل التي تذكرنا بشمائل رسول الله ﷺ وميلاده وآثار الرسالة ، وبهذا الإجماع للاحتفال بالمولد يؤدي إلى تعميق الحب على نبينا محمد ﷺ ، ولا يخرج عن كونه اجتماعا على خير ، والإجماع على الخير مشروع .

وفيما يلي آراء العلماء عن احتفال مولد النبي ﷺ :-

أ- ابن تيمية يرى أن أصل الإجماع على المولد مما لم يفعله السلف ، ولكن الإجماع على ذلك يحقق مقاصد مشروعة (حوى ص 39) . وابن تيمية معروف على شدته وتشدده على البدعة، ولكن كان كلامه لنا في قضية المولد بقوله : وكذلك ما يحدثه بعض الناس ، إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام ، وإما محبة للنبي ﷺ وتعظيما له ، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والإجتهد لا على البدع .

ب- والسيوطي يقول : عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي ﷺ . . . هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي ﷺ وإظهار الفرح والإستبشار بمولده الشريف . ثم قال : إن ولادته ﷺ أعظم النعم علينا ، ووفاته أعظم المصائب لنا ، والشريعة حثت على إظهار شكر النعم ، والصبر والسكون والكتم عند

المصائب فدللت قواعد الشريعة على أنه يحسن في هذا الشهر إظهار الفرح بولادته ﷺ دون إظهار الحزن بوفاته (المذكور ص 42 و 43) . واستدل بعض العلماء على مشروعيته قوله تعالى (وذكرهم بأيام الله) - إبراهيم : 5 - ، وأيام الله هي أيام نعمه وابتلاءاته ، أيام نصره وقهره وغير ذلك .

ت- وقد سئل ابن حجر عن عمل المولد ، فأجاب بما نصه : أصل عمل المولد بدعة ، لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها . فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها ، كان بدعة حسنة ، وإلا فلا . وهذا يستدل على صوم يوم عاشوراء شكراً لله تعالى على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة ، أو دفع نقمة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي ، نبي الرحمة في ذلك اليوم (المذكور ص 44) .

ث- الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود يقول : أما عن الإحتفال بالمولد النبوي ، فهو سنة حسنة من السنن التي أشار إليها الرسول ﷺ بقوله : " من سن سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل بها ، ومن سن سنة سيئة ، فعليه وزرها ووزر من عمل بها " (ص 273) . وفي موضع آخر يقول فضيلته : ولا شك أن صيام الرسول ﷺ لهذا اليوم العظيم يوم الإثنين ، وسن صيامه للمسلمين من بعده يعتبر إحياءاً لذكر مولده ﷺ بعمل يثاب عليه فاعله (ص 272) .

ج- العلامة السيد محمد بن علوي المالكي الحسيني يقول في كتابه " حول الإحتفال بذكرى مولد النبي الشريف " ص 19 : إن المولد أمر استحسنة العلماء والمسلمون في جميع البلاد ، وجرى العمل في كل صقع ، فهو مطلوب شرعاً للقاعدة المأخوذة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الموقوف : ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح . أخرجه أحمد .

الخلاصة

- وبعد أن طفنا حول المسائل المتعلقة بالبدعة وصلنا إلى نهاية المطاف فلنخصها بالنقاط الآتية :-
- 1- إن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام : واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة .
 - 2- وكل ما أحدث وخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثراً ، فهو من البدعة المحرمة .
 - 3- وكل ما أحدث من الخير ولم يخالف شيئاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر ، فهو المحمود ، وليس من البدعة الضالة والمحرمة .
 - 4- وليس كل ما لم يفعله الرسول ﷺ ولا أحد من السلف بدعة ما دام يندرج تحت الأدلة الشرعية والقواعد الكلية .

- 5- والترك لا يفيد حكما شرعيا بمفرده ، ولكن لا بد أن يكون هناك دليل من الكتاب أو من السنة أو من الأثر أو من الإجماع أو من القياس يؤيده .
- 6- والإحتفال بالمولد النبوي من البدعة الحسنة ، لأنه إحياء لذكرى المصطفى ﷺ ، وهو مشروع في الإسلام .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

المراجع

- إبراهيم ، محمد محمد عتريس . 2006 / 1427 . المعجم الوافي لكلمات القرآن الكريم . الطبعة الأولى . القاهرة : مكتبة الآداب .
- أنيس ، إبراهيم ، وإخوانه . 1973 / 1393 . المعجم الوسيط . الجزء الأول . الطبعة الثانية . القاهرة : دار المعارف .
- التركي ، عبد الله بن عبد المحسن . 1977/1397 . أسباب اختلاف الفقهاء . الطبعة الثانية . الرياض : مكتبة الرياض الحديثة .
- جمعة ، علي . 2013/1434 . المتشددون : منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم . الطبعة الخامسة . القاهرة : دار المقطم .
- الرحبوي ، عبد القادر . 1984 / 1404 . كتاب الصلاة على المذاهب الأربعة مع أدلة أحكامها . الطبعة الثالثة : القاهرة : دار السلام .
- حوى ، سعيد . 1985 / 1405 . السيرة بلغة الحب والشعر . دار السلام .
- الرحيلي ، إبراهيم بن عامر . 1423 . موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع . الطبعة الأولى . المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم .
- المالكي ، محمد علوي المالكي المكي الحسني . 1985/1405 . مفاهيم يجب أن تصحح . الطبعة الأولى . القاهرة : دار الإنسان .
- _____ . 2012 . دروع الوقاية بأحزاب الحماية . الطبعة الثالثة . القاهرة : المكتبة العالمية .
- _____ . دون سنة . حول الإحتفال بذكرى مولد النبي . سورابايا : هيئة الصفوة .
- محمود ، عبد الحليم . 1985 . فتاوى الإمام عبد الحليم محمود . الجزء الأول . الطبعة الثانية . القاهرة : دار المعارف .

Idarham, Syaikh. 2011. *Mereka Memalsukan Kitab-kitab Karya Ulama Klasik*. Cet. II; Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang.

Mustamar, Marzuki. 2015. *Al-Muqtaḍafat li Ahl al-Bidayat*. Cet. III; Yogyakarta: Nilai Pustaka.